

tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, bunday bolalar bilan ishlashda shaxsiy xususiyatlar, oilaviy muhit, ijtimoiy ta’sirlar va emotsional ehtiyojlar sinchkovlik bilan tahlil qilinishi lozim. Albert Bandura tomonidan ilgari surilgan ijtimoiy o‘rganish nazariyasi, Karl Rojersning gumanistik yondashuvi, bog‘lanish nazariyasi xulq-atvorni mustahkamlash tizimi bu borada amaliy ahamiyatga ega ilmiy asoslar bo‘lib xizmat qiladi(5). Ushbu yondashuvlar bir-birini to‘ldiruvchi xususiyatga ega bo‘lib, ularni integratsiyalashgan holda qo‘llash tarbiya samaradorligini oshiradi. Xususan, agressiv bolalarda ijtimoiy-emotsional ko‘nikmalarni rivojlantirish, o‘zini anglashga yordam berish, xavfsiz psixologik muhit yaratish va ijobiy xatti-harakatlarni tizimli ravishda rag‘batlantirish orqali ijobiy natijalarga erishish mumkin.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, pedagog va ota-onalarning o‘zaro hamkorligi, sabr-toqat va empatiya asosidagi yondashuvi bolaning ichki muvozanatini tiklashda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi. Zamonaviy psixologik tadqiqotlar agressiv xulq-atvorli bolalar bilan ishlashda individual yondashuvni tanlash, diagnostika vositalaridan foydalanish hamda psixoprofilaktika va psixokorreksiya ishlarini tizimli ravishda olib borish zarurligini ko‘rsatmoqda. Demak, bunday bolalarni ijtimoiy hayotga muvaffaqiyatli integratsiya qilish uchun ilmiy asoslangan, insonparvarlik tamoyillariga tayangan kompleks yondashuv muhim ahamiyat kasb etadi. Agressiv xulq-atvorli o‘quvchilar bilan ishlashni endi boshlagan psixologlarga yuqorida keltirilgan metodikalarimiz dasturul amal bo‘lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. “Maktab psixologik xizmatining samaradorligini oshirish va uni yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ–4884-sonli Prezident qarori. 2020y.
2. Bandura, A. (1977). *Social Learning Theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
3. Rogers, C. R. (1961). *On Becoming a Person: A Therapist's View of Psychotherapy*. Boston: Houghton Mifflin.
4. Abdullaeva, N. (2018). “Agressiv xulq-atvorli bolalarda emotsional muammolar va ularni bartaraf etish yo‘llari”, *Psixologiya va hayot jurnali*, №2, 45–49-betlar.
5. Erkaboyeva, S. (2021). *Agressiv bolalar psixologiyasi: amaliy qo‘llanma*. Toshkent: Ilm Ziyo nashriyoti.

ZAMONAVIY O‘QITUVCHILARDA KREATIV FIKRLASHNI SHAKLLANTIRISH JARAYONIDA TEMPERAMENTNING O‘RNI VA AHAMIYATI

Nazarova Umida Sadridinovna

Profi University Navoiy filialining

“Pedagogika va psixologiya” ta’lim yo‘nalishi 1-kurs talabasi

Ilmiy rahbar: Profi University Navoiy filialining

“Pedagogika va chet tillar” kafedrası

v.b.dots, PhD Axmedova Dilnoza Eshnazar qizi

***Annotatsiya.** Maqolada zamonaviy o‘qituvchilarda kreativ fikrlashni shakllantirish jarayonida temperament xususiyatlarining o‘ziga xos jihatlari hamda har bir temperament turining ijodiy yondashuvga qanday ta’sir qilishi tahlil qilishi, shuningdek, kreativlikni rivojlantirishda individual psixologik xususiyatlarni hisobga olishning amaliy ahamiyati keltirib o‘tilgan.*

Аннотация. В статье приводится анализ особенностей темперамента в процессе формирования креативного мышления у современных педагогов и того, как каждый тип темперамента влияет на творческий подход, а также практическое значение учета индивидуально-психологических особенностей в развитии креативности.

Annotation. The article cites in modern teachers the specifics of temperament characteristics in the process of forming creative thinking, as well as the analysis of how each type of temperament affects the creative approach, as well as the practical importance of taking into account individual psychological characteristics in the development of creativity.

Kalit soʻzlar: Kreativ fikrlash, zamonaviy oʻqituvchi, temperament, psixologik xususiyat, individual farqlar, psixologik moslashuv, xolerik, sangvinik, melanxolik, muammoli vaziyatlar, trening, taʼlim metodlari.

Ключевые слова: креативное мышление, современный учитель, темперамент, психологическая характеристика, индивидуальные различия, психологическая адаптация, холерик, сангвиник, меланхолик, проблемные ситуации, обучение, методы воспитания.

Keywords: creative thinking, modern teacher, temperament, psychological characteristic, individual differences, psychological adaptation, choleric, sanguine, melancholic, problem situations, training, educational methods.

Bugungi kunda Oʻzbekiston taʼlim siyosatida ham aynan oʻqituvchi shaxsini kuchli psixologik, axloqiy va kasbiy poydevorga ega etib tarbiyalash ustuvor yoʻnalishlardan biri sifatida qaralmoqda. Jumladan, Prezident Shavkat Mirziyoyevning 2019-yil 29-apreldagi PF-5712-son Farmonida: “Oʻqituvchi kasbining nufuzini oshirish, ularning kasbiy salohiyatini yuksaltirish, ijodiy va yangicha fikrlaydigan pedagoglarni tayyorlash – taʼlim islohotlarining asosiy yoʻnalishidir”, [1]— deya taʼkidlangan. Bundan tashqari XXI asrda taʼlim tizimining zamonaviy talablariga mos oʻqituvchi shaxsini shakllantirish, uning kasbiy mahoratini oshirish va psixologik xususiyatlarini chuqur tahlil qilish dolzarb masalaga aylangan. Ushbu jarayonda zamonaviy oʻqituvchi, kreativ fikrlash va temperament kabi tushunchalar oʻzaro uzviy bogʻliq boʻlib, pedagogik faoliyat samaradorligiga bevosita taʼsir koʻrsatadi. Xoʻsh, zamonaviy oʻqituvchi oʻzi kim? Degan savolga biz dastavval toʻxtalib oʻtsak. Zamonaviy oʻqituvchi — bu nafaqat bilim beruvchi [2], balki tarbiyachi, innovator, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanuvchi, oʻz ustida doimiy ishlovchi, kreativ tafakkurga ega, ijtimoiy-psixologik jihatdan moslashuvchan shaxsdir. U oʻquvchi shaxsini har tomonlama rivojlantirish, mustaqil fikrlovchi va hayotga tayyor avlodni shakllantirishda yetakchi insonlardan biri sanaladi. Bugungi kun oʻqituvchilari kreativ fikrlay olmasalar zamondan ortda qolishi barchamizga kundek ravshan. Shu oʻrinda kreativ fikrlashga ham toʻxtalib oʻtsak. Kreativ fikrlash (ijodiy tafakkur) mavjud bilimlar asosida [3] yangicha yondashuv, original gʻoyalar va muqobil yechimlar ishlab chiqishga qaratilgan intellektual faoliyat turi sifatida qaraladi. Pedagogda kreativ fikrlashning mavjudligi oʻquv jarayonini jonlantiradi, oʻquvchilarni faol ishtirokchi va mustaqil fikrlovchi shaxsga aylantiradi. Kreativ oʻqituvchi oʻz fanini interaktiv, qiziqarli va hayotiy misollar bilan boyitadi. Oʻqituvchining kreativ fikrlashida uning temperamenti ham muhim ahamiyat kasb etadi. Temperament oʻqituvchining individual psixik holati [4], tashqi taʼsirlarga boʻlgan munosabat tezligi, ruhiy barqarorlik darajasi va emotsional reaksiyalar xarakterini belgilovchi psixofiziologik xususiyatlar majmuasidir. Oʻqituvchining temperament turlari (xolerik, sangvinik, flegmatik, melankolik) uning sinfdagi oʻzini tutishi, darsni boshqarish uslubi va kreativ faoliyatga yondashuviga bevosita taʼsir qiladi. Shu bois, zamonaviy oʻqituvchilarda kreativ fikrlashni shakllantirishda

temperamentning o‘rni va ahamiyatini tahlil qilish nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham muhim deb hisobladik. Amaliyotda o‘qituvchilar orasida kreativ fikrlash darajasining turlicha bo‘lishi, temperament xususiyatlari hisobga olinmasligi, ayrim pedagogik metodikalar barcha o‘qituvchilar uchun bir xil tarzda tatbiq etilishi, kutilgan natijaga olib kelmayapti. Xususan, xolerik temperamentida energiyani ko‘p sarflash natijasida charchashga moyillik darajasi oshib borishi va aksariyat hollarda haddan tashqari qattiqqo‘llikni qo‘llashlari o‘zi hamda ulardan ta’lim olayotgan o‘quvchilarning kreativ yondashuviga yetarlicha ta’sir qilmoqda. Melanxolik temperamentiga ega o‘qituvchilar esa muammoli vaziyatlarda tezkor yechimlarni qidirib topolmasliklari, irodasida sustliklarning mavjudligi ham kreativ fikrlashni susayishiga sabab bo‘lmoqda. Flegmatiklarda esa ceys stadyalarni ishlash jarayonida vazminlik va xotirjamlik hamda qo‘zg‘alishdan tormozlanishning nisbatan ustunligi hisobiga kreativlik ularda ham to‘liq rivojlanishi qiyin. Sangviniklarda esa har qanday yangi vaziyatlarga ijobiy moslasha olishi, o‘ziga va fanga nisbatan tanqidiy tafakkurining to‘g‘ri shakllanganligi kreativ fikrlashni qolgan temperamentlarga nisbatan ularda yuqori ekanligini ko‘rsatadi. Psixologiyada temperament — bu insonning tug‘ma psixofiziologik xususiyatlari [5] bo‘lib, asosan nerv tizimi faoliyatining tezligi, kuchi va muvozanatiga bog‘liq. I.P. Pavlov, G. Eyzenk va boshqa olimlarning tadqiqotlariga ko‘ra [6], temperament turlari to‘rt asosiy turga bo‘linadi:

Xolerik – tezkor, hissiy, energiyali, tashabbuskor, biroq ba’zida sabrsiz va jizzaki. Bunday o‘qituvchilar darsda faollik ko‘rsatadi, ammo boshqaruvda barqarorlik muammolari kuzatilishi mumkin.

Sangvinik – muvozanatli, ijtimoiy, o‘zgaruvchan vaziyatlarga tez moslashadi, ijobiy kayfiyat bilan ajralib turadi. Kreativlikka eng moyil temperament turi hisoblanadi.

Flegmatik – sekin harakat qiladi, lekin barqaror, vazmin, tartibli va ishonchli. Bunday o‘qituvchilar tartib-intizomni yaxshi saqlaydi, biroq yangi g‘oyalarni joriy etishda sust bo‘lishi mumkin.

Melanxolik – sezgir, mulohazali, tashvishga moyil, his-tuyg‘ularga boy. Ularning kuchli tomoni — chuqur tahlil va empatik yondashuv, lekin haddan ortiq xavotirlanish kreativ tashabbusni cheklashi mumkin.

Kreativ fikrlash nafaqat intellektual salohiyat, balki psixologik xususiyatlar — ayniqsa temperament bilan chambarchas bog‘liq. Turli temperament turlarida kreativlik quyidagicha namoyon bo‘ladi: Sangvinik yuqori g‘oyaviylik, tashabbuskorlik e’tiborni uzoq bir predmetga yo‘naltira olishlik bilan; Xolerik o‘rtacha–yuqori energiya, liderlik tez charchash, keskinlik bilan; Flegmatik o‘rtacha barqarorlik, izchillik passivlik, sustlik bilan; Melanxolik past–o‘rtacha tahliliy fikrlash, his qilish o‘ta sezgirlik, xavotir bilan kechishi tadqiqotlarda aniqlangan. O‘qituvchilarda kreativ fikrlashni rivojlantirish uchun ularning temperament xususiyatlarini inobatga olgan holda metodik yondashuvlar qo‘llanishi kerak. Misollar: Xolerik o‘qituvchilar uchun – rolli o‘yinlar, debatlar, loyihaviy ta’lim (project-based learning) kabi faol usullar tavsiya etiladi. Bunda ularga darsda emotsiyalarni boshqarish bo‘yicha treninglarni ham qo‘llash samarali natijalarga olib keladi. Sangviniklar – guruhli ishlarda, ochiq darslarda, startap tipidagi mashg‘ulotlarda o‘zini to‘liq namoyon qilishi mumkin. Ularga tizimlilikni oshirish usullari kerak. Flegmatiklar uchun – aniq rejalashtirilgan, bosqichma-bosqich ijodiy topshiriqlar, mustaqil izlanishga undovchi mashqlar samaralidir. Ularni rag‘batlantirish motivatsiyani oshirish zarur. Melanxoliklar – esse, kompozitsiya, tahliliy yozma ishlarda yuqori natija ko‘rsatadi. Ularga xavfsiz, qo‘llab-quvvatlovchi muhit yaratish lozim. Misol uchun, bir sinfda dars berayotgan sangvinik temperamentga ega o‘qituvchi har bir mavzuga o‘quvchilarni faol jalb etishga harakat qiladi. U topshiriqlarni o‘yin, muhokama, guruh ishlari shaklida tashkil etadi. Natijada,

o‘quvchilar orasida mustaqil fikrlash va o‘z g‘oyalarini erkin ifoda etish ko‘nikmalari tez shakllanadi. Aksincha, flegmatik o‘qituvchi mavzuni chuqur yoritadi, lekin metodlar xilma-xilligi yetishmasligi sababli o‘quvchilar faolligida sustlik kuzatiladi. Shu sababli, har bir temperament turining ijobiy jihatlarini hisobga olib, kreativlikni rag‘batlantirish lozim.

Bundan tashqari, zamonaviy o‘qituvchilik faqat bilim berish emas, balki o‘quvchilar tafakkurini ochish, ularni ijtimoiy jihatdan faollikka undash, kreativ fikrlashga yo‘naltirish vazifalarini ham o‘z ichiga oladi. Bu esa, bevosita o‘qituvchining shaxsiy fazilatlarini, psixologik holati va ayniqsa temperamentiga bog‘liq holda shakllanadi. Biz tomonimizdan olib borilgan tadqiqotlar natijalari shuni ko‘rsatadiki, temperament pedagog shaxsiyatining barqaror jihati bo‘lib, uning kreativlik darajasiga bevosita ta‘sir qiladi. Har bir temperament turi o‘ziga xos kuchli va zaif jihatlariga ega. Shuning uchun, o‘qituvchilarda kreativ fikrlashni shakllantirishda yagona yondashuvdan foydalanish samarasiz bo‘lishi mumkin. Aksincha, temperament xususiyatlarini inobatga olgan holda mos metod va texnologiyalarni qo‘llash, har bir pedagogning individual salohiyatini to‘laqonli ochib berishga yordam beradi. Ana shularni hisobga olgan holda biz tomonimizdan quyidagi amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi:

- O‘qituvchilarning temperament turlarini aniqlash maqsadida psixodiagnostik testlar va psixologik kuzatuvlar muntazam o‘tkazilishi kerak.

- Kreativ fikrlashni rivojlantirish bo‘yicha treninglar har bir temperament turiga mos tarzda ishlab chiqilishi lozim.

- Ta‘lim muassasalarida “kreativ o‘qituvchi profili” ishlab chiqilib, o‘qituvchilar ushbu mezonlar asosida o‘zini baholay olishi uchun metodik qo‘llanmalar yaratilishi zarur. Agarda, ushbu amaliy tavsiyalarga amal qilinsa, o‘qituvchilarni emotsional zo‘riqishdan himoya qilish va psixologik barqarorlikni ta‘minlash orqali, ularning kreativ salohiyati ochilishi uchun qulay muhit yaratiladi.

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy o‘qituvchilarda kreativ fikrlashni shakllantirish jarayonida temperament omili muhim o‘rin tutadi. Bu bog‘liqlikni chuqur o‘rganish, individual psixologik xususiyatlarni inobatga olgan holda metodik yondashuvlarni ishlab chiqish – ta‘lim sifatini oshirish va har bir pedagogning kasbiy o‘sishini ta‘minlashda muhim qadam hisoblanadi. Kelajakda bu boradagi tadqiqotlar chuqurlashtirilib, amaliy tajribaga joriy etilishi bilan mamlakatimizda innovatsion, fikrlovchi va ijtimoiy mas‘uliyatli o‘qituvchilar safi ortishiga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyev. “O‘zbekiston Respublikasi xalq ta‘limi tizimini tubdan takomillashtirish to‘g‘risida” PF–5712-sonli Farmon. — 2019-yil 29-aprel.
2. Abduqodirov A.A., Toshpo‘latov A.T. Pedagogika nazariyasi va amaliyoti. — Toshkent: “Fan”, 2020.
3. Guilford, J.P. Creativity: Yesterday, Today and Tomorrow. Journal of Creative Behavior, 1967.
4. Karimov B.I. Psixologiya asoslari. — Toshkent: O‘qituvchi, 2019.
5. Zohidov N.H. Temperament va shaxs psixologiyasi. — Toshkent: Ilm ziyo, 2018.
6. Eysenck, H.J. The Structure of Human Personality. — London: Methuen & Co Ltd, 1970.